

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA

**O'ZBEKISTON
BANK-MOLIYA TIZIMINI
RIVOJLANTIRISHNING
DOLZARB
MASALALARI.**

**Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to'plami
2025-yil 27-mart**

xizmatlariga keng yo‘l ochadi va ayniqsa, kam ta‘minlangan hududlarda iqtisodiy faoliyatni rag‘batlantiradi.

BARQAROR IQTISODIY O‘SISH SHAROITIDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Samandarova Sadoqat Erkin qizi
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Loyiha boshqaruvi yo‘nalishi talabasi

Bugungi dunyoda yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismiga aylanmoqda. Xususan, iqlim o‘zgarishi, ekologik muammolar va cheklangan tabiiy resurslar tufayli davlatlar barqaror iqtisodiy o‘shishning yangi modellarini izlashga majbur bo‘lmoqda. Yashil iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar bu borada asosiy echimlardan biri sifatida qaralmoqda. O‘zbekiston ham ushbu global tendensiyaga mos ravishda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha qator dasturlarni amalga oshirmoqda. Xususan, «Yashil iqtisodiyot» konsepsiyasi, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturlar, barqaror texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha qabul qilinayotgan me‘yoriy hujjatlar bunga misol bo‘la oladi. Shu bois ushbu maqola yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarning iqtisodiy rivojlanish jarayonidagi o‘rnini, ularning samaradorligini tahlil qilish va O‘zbekiston sharoitida qo‘llash istiqbollarini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar iqtisodiy rivojlanishda muhim omillardan biri bo‘lib, ular ekologik muammolarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda katta rol o‘ynaydi. Yashil innovatsiyalar - bu ekologik barqarorlikni ta‘minlovchi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlar majmuidir. Ularning iqtisodiyotga ta‘siri **ishlab chiqarish jarayonlarida, ekologik samaradorlikni oshirishda, atrof-muhitni muhofaza qilish jarayonlarida, yangi ish o‘rinlarini yaratishda, texnologik modernizatsiya qilish kabilarda namoyon bo‘ladi.**

Raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Quyidagi texnologiyalar ushbu jarayonda etakchi o‘rin egallaydi:

1. **Sun‘iy intellekt va katta hajmdagi ma‘lumotlar (Big Data)** – energiya iste‘molini prognoz qilish va samarali boshqarish;
2. **Blokcheyn texnologiyasi** – uglerod kvotalarini monitoring qilish va yashil loyihalarni moliyalashtirish;
3. **Internet of Things (IoT)** – resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni monitoring qilish;
4. **Raqamli moliyalashtirish vositalari** – yashil obligatsiyalar va ekologik kreditlarni raqamlashtirish.

Dunyoning ilg'or davlatlari yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha qator tajribalarni amaliyotga joriy qilmoqda. Xususan, **Yevropa Ittifoqi** – yashil texnologiyalarni rag'batlantirish bo'yicha maxsus moliyaviy dasturlar ishlab chiqish, **AQSh** – uglerod neytralligiga erishish uchun yashil energetikaga sarmoya kiritish, **Xitoy** – ekologik toza sanoat klasterlarini yaratish va uglerod bozorini shakllantirish loyihalarini amaliyotga joriy etishgan.

O'zbekiston sharoitida ushbu tajribalarni inobatga olgan holda **yashil moliyalashtirish tizimini rivojlantirish** - ekologik loyihalar uchun grantlar va subsidiyalar ajratish, **raqamli texnologiyalarni joriy etish** - Iot va Big Data asosida ekologik monitoringni kuchaytirish, **xalqaro hamkorlikni kengaytirish** – yashil iqtisodiyot bo'yicha ilg'or tajribalarni o'zlashtirish, **barqaror infratuzilmani rivojlantirish** – yashil transport tizimlari va ekologik shaharsozlikni rag'batlantirish chora-tadbirlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Ekologik innovatsiyalarni rag'batlantirish – yashil iqtisodiyot loyihalarini qo'llab-quvvatlash; Energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy qilish – qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish; Yashil moliya tizimini rivojlantirish – yashil obligatsiyalar va ekologik kreditlar orqali investitsiyalarni jalb qilish asosiy yo'nalishlar hisoblanadi. O'zbekistonda quyosh va shamol energiyasi loyihalarining kengaytirilishi bu yo'nalishda sezilarli yutuqlarga erishish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar esa ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali tabiiy resurslardan yanada samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Statistik ma'lumotlarga etibor qaratadigan bo'lsak, So'nggi yillarda O'zbekistonda yashil texnologiyalar bo'yicha ko'rsatgichlarda yuqori natijalar qayd etildi. Masalan, 2023 yilda qayta tiklanadigan energiya manbalariga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 1,2 milliard AQSh dollariga etdi, 2025 yil yakunigacha shamol va quyosh energiyasi ishlab chiqarish quvvatini 25% ga oshirish rejalashtirilmoqda. Uglerod chiqindilarini kamaytirish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar natijasida sanoat korxonalarida energiya samaradorligi 15% ga yaxshilandi. Yashil iqtisodiyot va iqtisodiy o'sish ko'rsatgichlari yuksalmoqda. Biroq, yuqoridagi samaradorlikka qaramasdan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda kapital va moliyaviy resurslarning etishmovchiligi, yangi texnologiyalarni amaliyotga tatbiq qilishdagi muammolar, huquqiy-me'yoriy bazaning to'liq shakllanmaganligi kabi qiyinchiliklar mavjud.

Xalqaro tajribalar o'rganilganda Germaniyada energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ekologik texnologiyalarni joriy etish majburiy tartibda amalga oshirilmoqda. Singapurda yashil obligatsiyalar orqali ekologik loyihalarni moliyalashtirish tizimini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ydi.

O'zbekiston ushbu tajribalarni o'rganib, moslashgan mexanizmlar yaratishi lozim. Yashil innovatsiyalarni rivojlantirish uchun IoT va sun'iy intellekt asosida ekologik monitoring tizimlarini yaratish, Yashil transport va barqaror shahar infratuzilmasini rivojlantirish, Ilg'or texnologiyalarni mahalliyashtirish va investitsiyalar jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish.

Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Ularni rivojlantirish orqali ekologik muammolarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkin. Xalqaro

tajriba va zamonaviy texnologiyalarni inobatga olgan holda, yashil iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlovchi strategiyalarni ishlab chiqish lozim. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va yashil moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish orqali iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta’minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

United Nations Environment Programme. (2023). *Green Innovation and Sustainable Development*. UN Publications.

International Finance Corporation. (2022). *The Role of Digital Technologies in Green Economy*. IFC Publications.

European Commission. (2021). *The European Green Deal: Innovation and Sustainability*. EU Publications Office.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Sustainable Digitalization for a Greener Future*. OECD Publishing.

World Bank. (2022). *Digital Technologies and Environmental Sustainability*. World Bank Group.

BARQAROR TURIZM BOSHQARUVIDA YASHIL INNOVATSIYALAR ROLI

Najmiddinov Sul-ton Nurali o‘g‘li
Bank-moliya akademiyasining mustaqil tadqiqotchi

Radjapova Nasiba Makhmudjonovna
Chirchik State Pedagogical University
3rd year student of the Faculty of Tourism

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi PF-6199-son “Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, O‘zbekiston Respublikasining «2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi»da belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 27 iyuldagi “Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzurida “Turizm qo‘mitasi”ni tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarishda mazkur ilmiy-tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Yangi O‘zbekistonda sayyohlik sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasidan unumli foydalanish muhim masalalardan hisoblanadi. Xususan, Jahon Turistik Tashkiloti e‘lon qilgan ma‘lumotlar bo‘yicha bu sohada eng tez rivojlanayotgan hudud sifatida Osiyo-Tinch okeani mintaqasi qayd etilgan. Bu mintaqaning jahon turizmidagi ulushi 31% ni tashkil etib, dunyoda Yevropadan (42%) keyingi ikkinchi o‘rinni egallaydi. Osiyo-Tinch okeani mintaqasida turizm sohasining o‘sishi 2023 yilda 8% ni, Amerika mintaqasida 6% va Yevropa mintaqasida 4% ni tashkil etgan.

Shaganiyeva NSh Bank boshqaruvida stressni oldini olish va yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlanish	435
Ўринбаева НА Ўзбекистоннинг жаҳон савдо ташкилотига аъзолиги ва унинг яшил иқтисодиёт, инновациялар ва ташқи савдога таъсири	438
Xodjarahmanova N Innovative solutions of circular economy within sustainable economic growth and their integration into industrial sectors	439
Xudayarova MSh Xizmat ko'rsatish sohasida aholining tadbirkorlik faolligini baholash mezonlari	443
Zokirov FZ O'zbekistonda metan gazda yuradigan avtomobillarning foydalanish samaradorligini oshirish va raqamli texnologiyalarni tadbiq etish	445
Каландаров РА Ўзбекистонда институционал ўзгаришлар орқали барқарор иқтисодий ўсишга эришиш йўллари	447
Baltashev JM Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda tijorat va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni kengaytirish istiqbollari	450
Shomirzayev AA Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini "Yashil" iqtisodiyot asosida shakllantirishning me'yoriy-huquqiy asoslari tahlili	453
Toyirova SB Urgut tumanining turistik-rekreatsion salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuv	459
Yo'ldosheva LT Turizm industriyasida barqaror rivojlanishga erishishda davlatning roli va ahamiyat	462
Juraeva SB Green innovations and digital technologies in the era of sustainable economy	466
Sulaymanov SA Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda monetar siyosat instrumentlari orqali tijorat banklari likvidligini tartibga solish istiqbollari	470
Do'stov BT O'zbekistonning barqaror rivojlanishida «Yashil iqtisodiyot»ning roli	474
Babayeva UA Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida raqamli texnologiyalarning ahamiyati	480
Sarvar UR Fintech for green finance: how digital innovation supports sustainable investment in Uzbekistan	480
Ganiyev TT Global iroga tayyorgarlik va muvafaqqiyatli amaliyotlar tadqiqi (xorijiy kompaniyalar misolida)	490
Shayakubov ShSh Korxonalar innovatsiya jarayonining mohiyati	493
Samandarova SE Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish	496
Najmiddinov SN, Radjapova NM Barqaror turizm boshqaruvida yashil innovatsiyalar roli	499
Qayumov AU Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli platformalarni rivojlantirish	508
Saliyev TR Korxonalar uchun mijozlarga samarali xizmat ko'rsatish strategiyalarini ishlab chiqish	513
Sultonova ChR Issiqxona xo'jaliklarini yashil energiyaga o'tkazish orqali iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash yo'llari	516